

Actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria.

Activities for reading comprehension based on intertextuality in elementary education.

Roxana Hechavarría Torres¹, Yordanka Infante Sánchez²

¹Profesora Asistente. Centro Universitario Municipal. Calixto García, Holguín, Cuba. E-mail: roxana.hechavarría@gmail.com

²Profesora Asistente. Centro Universitario Municipal. Calixto García, Holguín, Cuba. E-mail: ygramirez@uho.edu.cu

Resumen. El presente trabajo aborda una temática priorizada en el sector educacional, que tiene como propósito favorecer la comprensión lectora a partir de la intertextualidad, mediante el empleo de textos que posibiliten la salida curricular de los ejes transversales o estrategias curriculares. En esta investigación la comprensión lectora es una de las aristas fundamentales dentro de los componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de textos; donde el tratamiento metodológico debe transitar desde los procesos de socialización y reflexión conjunta con actividades antes, durante y después de la lectura para llegar a la producción de textos. De ahí que la propuesta de la investigación favorece el desarrollo de las habilidades cognitivo-comunicativas en los educandos y fortalece el conocimiento metodológico del maestro en la educación primaria. Para ello, se utilizaron diferentes métodos de investigación, tanto del nivel empírico (la observación, la encuesta, la entrevista y la revisión de documentos) como del nivel teórico (el histórico-lógico, el análisis-síntesis, y la inducción-deducción) y algunos procedimientos del método estadístico. La validación de la propuesta se realiza mediante un Iadov neutrosófico.

Palabras Claves: componentes funcionales, comprensión lectora, intertextualidad, textos, neutrosophic Iadov.

Abstract. The present work discusses a subject matter prioritized at the educational sector, that curricular of the y axes or strategies has like purpose to favor the understanding reader as from the intertextuality by means of the job of texts that they make possible the way out, curricular. En this investigation the understanding the reader is an one belonging to the fundamental edges within the functional components: Understanding, analysis and construction of texts; Where the treatment methodology must transit from the processes of socialization and united reflection with activities before, during and after the reading to come to the production of texts. From there, that they had selected prioritized subject matters stops to achieve the intertextuality in the understanding reader. The proposal of investigation favors the development of the cognitive telling abilities in the pupils and the knowledge strengthens the teacher's methodology. For this purpose, different methods were used. From the empirical level: observation, survey, interview, and the analysis of documents. From the theoretical level: the historic-logical, analysis-synthesis, and the induction-deduction. Some procedures of the statistical method were conceived, too. he validation of the proposal is performed by means of a neutrosophic Iadov.

Keywords: the functional components, the understanding the reader, the intertextuality, texts, neutrosophic Iadov.

1 INTRODUCCIÓN

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua en las últimas décadas ha experimentado profundos cambios, al asumir las concepciones de la lingüística del texto y el enfoque comunicativo y sociocultural, que tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa de los educandos [1].

El soporte metodológico del enfoque de la enseñanza de la lengua, según [2] lo constituyen los componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción textual, en los que se concretan las habilidades esenciales que la disciplina contribuye al desarrollo en los educandos (leer, escribir, escuchar, hablar) [3].

Estos tres componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de textos han de manifestarse en estrecha relación en cada clase, no obstante, uno de ellos siempre ejerce un papel rector según sea el objetivo que se desee alcanzar [4].

Uno de los objetivos que desea alcanzar la educación en Cuba es justamente la implementación de la lectura como elemento fundamental para la formación integral de los educandos. Se pretende que en todos los niveles educativos se apropien de sus posibilidades con el lenguaje, y no precisamente a partir de una gramática normativa, sino del desarrollo de sus habilidades de lectura comprensiva y crítica, de análisis, de síntesis y de estructurar su propio pensamiento.

Como afirma [2], la lectura posibilita el pensamiento crítico, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el juicio reflexivo, el pensamiento e inferencias lógicas, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Resulta evidente para el trabajo con la comprensión que los educandos no vean aislada la estructura sintáctico gramatical, sino fundidos al diálogo intratextual, semántico y pragmático. Han de ser recibidos, identificados y decodificados por el perceptor, quien pone de manifiesto una actitud ante el mensaje (comprende el mensaje), decodifica según las estructuras y recursos utilizados y emite, elabora, comenta sus criterios, sus valoraciones en un nuevo proceso de reconstrucción.

Numerosos autores han realizado estudios sobre el tema de la comprensión lectora [2], [5], [6]. Pero aún existen escasas investigaciones dirigidas a la comprensión lectora en la Educación Primaria.

2 DESARROLLO

Hablar de comprensión, análisis y construcción de textos, según el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, implica referirse, aunque brevemente, a los diferentes enfoques que han servido de base para la enseñanza de la lengua [6].

En la enseñanza de la lengua con un enfoque interdisciplinario se han de tener presentes los componentes funcionales con una nueva dimensión, que permita la aplicación de normas, reglas, descripción de estructuras, en una visión discursiva para la comprensión y producción de textos, en los que adquieren su verdadero significado y sentido en dependencia de la intención y la finalidad que le imprimen los sujetos en los procesos de cognición y comunicación en diferentes contextos [7].

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, permite su redimensión al aunar disciplinas que sustentan el estudio de la lengua y el habla en su estrecha interrelación. Los estudios lingüísticos actuales señalan el papel que desempeña la lengua en la comunicación social como sistema de signos, que no solo la integran sino que participan en el habla. Se transita de una lingüística de la lengua a una lingüística del habla, y en consecuencia de una didáctica de la lengua, se centra la atención en una didáctica del habla en este caso se encuentra el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural [2], es una construcción teórica resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas concepciones lingüísticas y didácticas que centran su atención en el texto y en los procesos de comprensión y producción de significados en diferentes contextos que, se interpretan a la luz de la psicología y la pedagogía marxistas, según los postulados de la escuela histórico-cultural[8], y los más recientes aportes de la didáctica desarrolladora, a partir de sus aplicaciones.

Su tratamiento metodológico se basa en tres componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de textos que han de manifestarse en estrecha relación en cada clase, no obstante, uno de ellos siempre ejerce un papel rector según sea el objetivo que se desee alcanzar. Por ejemplo, si se desea que el educando sea capaz de leer e interpretar un texto, el componente rector será la comprensión, si por el contrario se desea que caracterice textos, recursos, estructuras, en este caso el componente rector será el análisis y se subordinarán a él la comprensión y la construcción de textos.

La presencia de estos tres componentes: comprensión, análisis y construcción de textos fundamentan la interrelación, de forma tal, que para el logro de uno resultan imprescindibles los dos restantes lo que muestra la unidad dialéctica en las categorías contenido y forma en la propia relación entre los componentes y en cada uno de ellos internamente.

En el caso particular de la comprensión lectora, resulta evidente que para el trabajo con los elementos de la forma, el código con su estructura sintáctico gramatical, no pueden verse aislados, sino fundidos al diálogo intratextual semántico y pragmático. Han de ser recibidos, identificados y decodificados por el perceptor, quien pone de manifiesto una actitud ante el mensaje (comprende el mensaje). Decodifica según las estructuras y recursos utilizados y emite, elabora, comenta sus criterios, sus valoraciones en un nuevo proceso de reconstrucción.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Primaria, específicamente para la comprensión lectora de textos, desde el punto de vista metodológico se establecen tres fases fundamentales:

Antes de la lectura

Cuando los lectores se proponen leer un texto, los elementos textuales (del texto) y los contextuales (del lector) activan los esquemas de conocimiento y sin proponérselo anticipan aspectos de su contenido. Formulan hipótesis y hacen predicciones sobre el texto (¿cómo será? ¿Cómo continuará? ¿Cuál será el final?) Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la medida que se lee.

Lo que se ha anticipado o dicho que va a suceder debe ser confirmado en el texto, para lo cual es necesario buscar la evidencia en él. No se puede inventar. Para lograr confirmar las hipótesis se buscarán pistas de todo tipo: gramaticales, lógicas y culturales, con tal de comprobar la certeza de la previsión. Cuando se hacen predicciones se corren riesgos, ya que hacer una predicción no implica exactitud en lo que se formula. Cuando les pidan a los estudiantes que formulen hipótesis y hagan predicciones es necesario tener bien presente que el estudiante tiene que sentirse seguro de que el salón de clases puede correr riesgos sin el peligro de ser censurado por aventurarse a hacer una predicción [9].

Activación de conocimientos previos.

La activación y el desarrollo de los conocimientos previos son importantes cuando:

Se lee un texto que requiere el conocimiento de determinados conceptos para entenderlo.

Se lee un texto que requiere del conocimiento de determinados conceptos para entenderlo. El lenguaje que se utiliza en el texto requiere de preparación para entenderlo. Si un tema es desconocido por el lector, entonces se acometen las siguientes acciones: preguntas previas y formulación de propósitos, indagar sobre el tema, se activa lo que se sabe de él, se pregunta para qué sirve el texto, para qué se lee, se asocian conceptos, se realiza una lluvia de ideas, mapas conceptuales, etcétera.

También se pueden crear otros estímulos, a partir de otras fuentes relacionadas con el texto (música, ruidos, objetos, otros textos, etcétera), se hacen predicciones.

Durante la lectura

Para comprender no se lee palabra por palabra, ni línea por línea. Lo que debe hacerse es buscar directamente en el texto lo que interesa, se salta lo restante. A veces se lee dos o más veces para hallar cosas diferentes. Para ello se usan dos estrategias básicas:

- Ojear y echar un vistazo. El ojo explora el escrito: busca las partes importantes (título, destacados, palabras en negrita o mayúscula, inicio de párrafos, etcétera). Salta adelante y atrás para hacerse una idea global (tipo de texto, tema, enfoque, partes etcétera)
- Barre el texto. Cuando se encuentra un fragmento que interesa, el ojo lee palabra por palabra, una o varias veces, para analizarlo todo: tono ironía, implícitos, connotaciones, etcétera. Se emplea esta estrategia para buscar y hallar datos específicos.

Inferencias

Estrategias utilizadas para ser un lector experto: se realizan inferencias de distintos tipos, se plantean preguntas sobre el texto, se formula hipótesis, se subrayan ideas esenciales, se realiza un esquema, un resumen, un mapa, se revisa y se comprueba la propia comprensión, releo, lectura compartida, preguntas al texto, a los compañeros y al profesor.

Después de la lectura

Existen varios niveles de comprensión, pueden leer las líneas (lo literal), entre líneas (lo implícito) y detrás de las líneas (la ideología o el punto de vista, los valores y los presupuestos).

Resulta muy importante alcanzar este tercer nivel de comprensión puesto que se tiene acceso a discursos que proceden de diferentes culturas, lenguas, comunidades, religiones y razas.

Las actividades propuestas están elaboradas por niveles de desempeño cognitivo, teniendo en cuenta la salida de los ejes transversales o estrategias curriculares, y las características psicopedagógicas de los educandos de la Educación primaria. En ellas se evidencia el propósito de lograr el desarrollo de las habilidades comunicativas en los educandos: leer, escuchar, hablar y escribir, y que el lector sea capaz de integrar la información en unidades de sentido, en una representación del contenido del texto, que es mucho más que la suma de los significados de las palabras individuales; así como establecer relaciones esenciales con otros contextos, facilitar puntos de vistas con temáticas que se relacionan conceptos, ideas afines, y la aplicación de contenidos con otros de su propia naturaleza.

La propuesta está planificada mediante las etapas de la enseñanza de la comprensión lectora.

Propuesta de actividades.

Actividad # 1

Objetivo: Debatir sobre la necesidad de proteger el Medio Ambiente a partir de reflexiones del Líder de la Revolución.

Lee detenidamente las palabras de Fidel en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y

Desarrollo, el 12 de julio de 1996, en Rio de Janeiro, Brasil.

“Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico justo. Páguese la deuda ecológica y no la externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.”

Analizar con los educandos:

- 1) ¿Qué dice el texto?
- 2) ¿Cuál es la intención de Fidel en la primera oración?
- 3) ¿A quién va dirigida estas palabras? ¿Por qué?
- 4) ¿Qué medidas se deben tomar para lograr el equilibrio del medio ambiente? (Los bosques martianos, la reforestación)
- 5) ¿Por qué Fidel dice: “Desaparezca el Hambre y no el hombre”? (fortalecer en los estudiantes la expresión oral.).

Relacionar la temática abordada hasta aquí con el video La Tierra, de Michael Jackson y realizar las siguientes preguntas:

- 6) ¿Qué relación de contenido guarda este video con las palabras de Fidel? ¿Por qué?
- 7) ¿Qué otra destrucción medioambiental se resalta en el video? Ejemplifica con imágenes seleccionadas.

Continuar con el tema del Medio Ambiente a través de la canción Madre Naturaleza, de Lidis Lamorú. Copiar en la pizarra los tres primeros fragmentos.

- 8) ¿Cómo la cantautora Lidis Lamorú aborda la temática medioambiental?
 - a. ¿Qué palabras emplea?
 - b. ¿Qué mensajes trasmite?
 - c. ¿Cómo protegerlo?
 - d. ¿A través de qué modo?
- 9) Comentar (con niveles de ayuda por parte del maestro) el proyecto cubano Tarea Vida, constituido el 25 de abril de 2017, que tiene como objetivo: La desalinización de las aguas, el aislamiento de las viviendas y hoteles de las zonas cercanas al mar, la recuperación de las zonas costeras, la protección de la flora y fauna marina y la reforestación en los bosques cubanos.

Analizar:

- a. ¿Qué importancia tiene el Proyecto?
- b. ¿Guarda relación este proyecto con las palabras de Fidel, el video de La Tierra y la canción de Lidis? ¿Por qué?
- c. ¿Qué consecuencias trae consigo si no se cumple con los objetivos del proyecto tarea vida? ¿Por qué?
- d. ¿Qué actividades ustedes realizan para cumplir con uno de estos objetivos?
- e. ¿Qué importancia le concedes?

Finalizar la actividad con la audición de la canción Madre Naturaleza de la cantautora Lidis Lamorú.

Actividad # 2

Objetivo: Demostrar los conocimientos adquiridos a partir de la obra martiana.

Lee detenidamente el texto siguiente, tomado del libro El Martí que yo conocí, de Blanche Zacherie de Baralt.

Martí atravesó la vida dejando a su paso una estela de simpatía: la delicadeza de sus sentimientos aflorada en cada gesto o palabra, la finura le brotaba del corazón. En tal sentido, un rasgo de delicada generosidad que quizás pocos sepan es que, en las fiestas de la colonia, Martí solía invitar a bailar a las muchachas menos atractivas. Él sabía agradar haciendo que los demás, se sintieran complacidos de sí mismos, y eso con perfecta naturalidad, sin adulación. Con frecuencia decía: “No hay nadie que no tenga algo bueno; falta saberlo descubrir”. La fuerza irresistible y la autenticidad de su palabra fueron condición esencial de su persona; ese don de gente, ese talento de hacerse querer constituyó un factor apreciable en la obra de propaganda política que desplegó, pues le permitió sumar, a su favor patriótico y a su elocuencia, el imán de su personalidad, y así atrajo a millones de adeptos a la causa de la libertad de Cuba.

- Lectura modelo por el maestro
- Se presentan las palabras de difícil significado o pronunciación:

Simpatía, irresistible, autenticidad, propaganda, elocuencia, adeptos.

- 1) En este texto:
 - _Se ofrece una información acerca de una obra literaria.
 - _Se ofrece una información acerca de nuestro apóstol.
 - _Se ofrece un concepto patriótico.
 - _Se resaltan los valores morales.
- 2) ¿Qué forma elocutiva está presente en el texto?
 - _ Narración _ Descripción _ Diálogo _ Exposición

Trabajo con el texto.

Lean en silencio para que respondas las siguientes preguntas:

- 3) ¿De quién se habla en el texto? ¿Qué sabes de él como: escritor y revolucionario? (audición de la canción de Polo Montañez Martí Maestro)
- 4) ¿Qué sentimientos despertó en ti el estribillo de dicha canción?
- 5) ¿Por qué nombran a Martí como “gran pensador”?
- 6) ¿A qué obras literarias escritas por Martí se hace referencia en la canción?
 - a. Comenta el argumento o un fragmento representativo de alguna de estas obras literarias que más te haya gustado.
- 7) ¿Cuál es la obra que escribió Martí para los niños? Expresa oralmente qué conoces de ella.
 - a) Refiérete a algunas de las obras literarias que aquí aparecen. Clasifícalas en cuento o poesía.
 - b) Visualizar la película “El Ojo del Canario” (debatir con los escolares la guía de observación previamente elaborada por el maestro)
 - c) Redacta un texto donde emitas tus criterios acerca de Martí como escritor y revolucionario.

Actividad # 3

Objetivo: Comentar la idea de Armando Hart acerca de la importancia del lenguaje como arma ideológica.

Lee detenidamente la siguiente frase de Armando Hart Dávalos, tomado del periódico Granma (17 de noviembre 1999).

“El lenguaje constituye una apremiante necesidad de la paz y la seguridad en las relaciones internacionales. Si no relacionamos cultura y desarrollo no le encontraríamos solución a los retos del hombre del siglo XXI”.

Comentar con los estudiantes la frase.

- 1) ¿Qué importancia le acreditas al lenguaje? (resaltar en los estudiantes que el español forma parte de nuestra identidad cultural. Es la 3ra lengua hablada en el mundo, la hablan más de 400 millones de personas en 21 países y es la lengua oficial de las Naciones Unidas)
- 2) ¿Por qué Armando Hart insiste “que es la necesidad de la paz y la seguridad internacional”? (Explicar): Fortalecer valores de hermandad, solidaridad, vincularlos con la frase martiana “Patria es solidaridad” y con la de Fidel “un mundo mejor es posible”. (Incentivar a que los estudiantes comprendan el mensaje de estas frases a partir de la expresión oral para el desarrollo del léxico y la comunicación educativa.
- 3) ¿Cuáles son a tu opinión los problemas que afectan hoy al hombre del siglo XXI? (las guerras, el cambio climático, bloqueo económico, interferencias políticas de los Estados Unidos contra otros países)
- 4) ¿Cuáles serán a tu criterio las soluciones? (Los programas sociales de unidad de los pueblos latinoamericanos, ALBA-TCP, MECOSUR, SELAC, UNASUR, y los programas impulsados por Fidel y Chávez. Se han hecho realidad como: Yo sí puedo, Todos con voz, Barrio Adentro.

Validación Mediante IADOV Neutrosófico.

El cuestionario utilizado en la encuesta para validar la propuesta. Las tres preguntas cerradas corresponden al "Cuadro Lógico de Iadov", que se presenta adaptado a esta investigación y que se muestra en la Tabla 1[4].

¿Sería conveniente prescindir actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria?										
	No			No lo sé.			Sí			
	S	N	o	S	N	o	S	N	o	
2. ¿Las actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria cumple con sus expectativas?	1	2	6	2	2	6	6	6	6	6
3. Si pudiera elegir libremente actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria elegiría la propuesta?	2	2	3	2	3	3	6	3	3	6
Muy satisfecho.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Parcialmente satisfecho.	6	3	6	3	4	4	3	4	4	4
No me importa.	6	6	6	6	4	4	6	4	4	5
Más insatisfecho que satisfecho.	2	3	6	3	3	3	6	3	3	4
No estoy nada satisfecho.										
No sé qué decir.										

Cuadro 1: Cuadro lógico de V.A. Iadov

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición de cada encuestado en la escala individual. Esta escala de satisfacción se expresa mediante números SVN. La definición original [10].

Sea $N = \{(T, I, F): T, I, F \subseteq [0,1]\}$ n, una valoración neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proposicionales a N, y para cada frase p tenemos:

$$v(p) = (T, I, F) \quad (1)$$

Con el fin de facilitar la aplicación práctica, se hizo una propuesta de conjuntos neutros de un solo valor [7] (SVNS), que permiten el uso de variables lingüísticas [11], aumentando así la interpretabilidad en los modelos de recomendación y el uso de la indeterminación.

Sea X un universo de discurso. Un S VNS A en X es un objeto de forma.

$$A = \{(x, u_A(x), r_A(x), v_A(x)): x \in X\} \quad (2)$$

Dónde:

$u_A(x): X \rightarrow [0,1]$, $r_A(x): X \rightarrow [0,1]$ y $v_A(x): X \rightarrow [0,1]$, con $0 \leq u_A(x) + r_A(x) + v_A(x) \leq 3$ para todo $x \in X$.

Un número SVN para medir si las actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria satisfacen a los especialistas, en este estudio se expresa como $A = (a, b, c)$, donde $a, b, c \in [0,1]$, y $a + b + c \leq 3$. Los números SVN obtenidos son útiles para los sistemas de recomendación.

Para analizar los resultados, se establece una función de puntuación. Se utiliza una función de puntuación adaptada [12] para ordenar las alternativas:

$$s(V) = T - F - I \quad (3)$$

Si la evaluación corresponde a la indeterminación (no definida) (I), se desarrolló un proceso de desneutralización propuesto por Salmerona y Smarandache [10]. En este caso, $I \in [-1,1]$. Como paso final se trabajó con la media de los valores extremos $I \in [0,1]$ para obtener un valor único [13].

$$\lambda([b_1, b_2]) = (b_1 + b_2)/2 \quad (4)$$

Sobre la base de lo anterior, se utilizó la escala de satisfacción individual que figura en el cuadro 2 para medir la satisfacción individual de cada encuestado.

Expresión	Número SVN	Puntuación
Satisfacción clara	(1, 0, 0)	1
Más satisfechos que insatisfechos	(1, 0.25, 0.25)	0.5
No definido	I	0
Más insatisfechos que satisfechos	(0.25, 0.25, 1)	-0.5
Clara insatisfacción	(0,0,1)	-1
Contradictorio	(1,0,1)	0

Tabla 2. Escala de satisfacción individual. Fuente: [4].

El resultado de la aplicación de la técnica IADOV a los criterios utilizados en la encuesta se muestra en la tabla 3.

Expresión	Total	%
Satisfacción clara	15	68.18
Más satisfechos que insatisfechos	7	30.4
No definido	0	0
Más insatisfechos que satisfechos	0	0
Clara insatisfacción	0	0
Contradictorio	0	0

Tabla 3: Resultados de la aplicación de la técnica IADOV

Se calcula la puntuación y se determina el cálculo de Iadov, para nuestro caso de estudio se asignó un valor en el vector de pesos iguales. El resultado final del método es $ISG = 0,841$, lo que demuestra que existe la validez de las actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria.

3 CONCLUSIÓN

Las actividades propuestas de comprensión lectora a partir de la intertextualidad, alcanzaron niveles de calidad superiores en el aprendizaje de los educandos en este componente funcional de la lengua.

Para la implementación de las actividades propuestas se crea un escenario propicio con la preparación del maestro, el respaldo de la dirección del centro, acondicionar el local y escoger un horario adecuado. Se verifica y se puntualiza que esta propuesta se le debe implementar en el contenido de la unidad número tres del programa de Español-Literatura de sexto grado, titulada “A propósito de la narración”. Por la importancia que tiene la comprensión lectora como componente primario para llegar a la producción de textos y de ahí a la narración. Está previsto que dicha unidad se desarrolle en 9 horas clases, en tres frecuencias semanales, ocupan unas siete semanas y media, tiempo necesario para que el sistema de acciones origine cambios en el sistema de conocimientos de los educandos. Se escoge esta unidad temática por varias razones, la más relevante es que para que el educando llegue a la narración debe transitar por los componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de textos, en este último se enmarca la narración oral y escrita; por lo que el educando debe partir del análisis de un texto que le permita la motivación hacia el tema seleccionado. Posteriormente llegue a la comprensión lectora de ese texto y luego a la construcción o producción textual que le permita narra. En esta unidad se trabaja con fechas históricas importantes y otras de relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el caso del Día Mundial del Medio Ambiente (Se relaciona con la actividad I de la propuesta de la investigación) y las demás se le irán dando salida en correspondencia con el contenido a tratar.

A modo de resumen se obtiene un resultado positivo en la calidad del aprendizaje de la comprensión lectora a partir de la intertextualidad, lo que se demuestra en las respuestas creativas y novedosas de los educandos, logrando alcanzar el nivel de extrapolación de nuevos textos. La mayoría de ellos no necesitaron niveles de ayuda en las actividades realizadas y mostraron en todo momento independencia cognoscitiva.

Los resultados obtenidos demuestran que un acertado diseño de actividades utilizando la intertextualidad, contribuye a fortalecer la calidad de la comprensión lectora en los educandos. El resultado final del método IADOV neutrosófico es $ISG = 0,841$, lo que demuestra que existe la validez de las actividades para la comprensión lectora a partir de la intertextualidad en la educación primaria.

4 REFERENCIAS

- [1] G. Á. Gómez, J. V. Moya, and J. E. Ricardo, “Method to measure the formation of pedagogical skills through neutrosophic numbers of unique value,” *Rev. Asoc. Latinoam. Ciencias Neutrosóficas*. ISSN 2574-1101, vol. 11, pp. 41–48, 2020.
- [2] A. Roméu, “El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura,” *La Habana Pueblo y Educ.*, p. 100, 2007.
- [3] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. B. V. Sanchez, “Evaluating Strategies of Continuing Education for

- Academics Supported in the Pedagogical Model and Based on Plithogenic Sets,” *Neutrosophic Sets Syst.*, vol. 37, no. 1, p. 3, 2020.
- [4] N. Batista Hernandez, N. Valcarcel Izquierdo, M. Leyva-Vazquez, and F. Smarandache, “Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence through the use of entrepreneurship in high education neutrosophic logic and IADOV technique,” *NEUTROSOPHIC SETS Syst.*, 2018.
- [5] F. Addine, S. Recarey, M. Fuxá, and S. Fernández, *Didáctica: teoría y práctica*. Editorial Pueblo y Educación, 2020.
- [6] I. Domínguez García, A. Abello Cruz, J. Montesino Pérez, and A. Garriga Valiente, “Comprensión, análisis, y construcción de textos,” *Domínguez García I. Leng. y Comun. La Habana Pueblo y Educ.*, pp. 77–113, 2013.
- [7] I. I. O. Fernández and J. E. Ricardo, “Atención a la diversidad como premisa de la formación del profesional en comunicación social,” *Dilemas Contemp. Educ. Política y Valores*, 2018.
- [8] L. S. Vygotski, M. Cole, and A. R. Lurii, *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. crítica Barcelona, 1996.
- [9] D. M. Macazana Fernández, M. L. Mendoza Hidalgo, Y. M. Abarca Arias, and T. M. Espinoza Moreno, “Procedimiento para la dirección investigativa estudiantil en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,” *Rev. Univ. y Soc.*, vol. 13, no. 1, pp. 283–291, 2021.
- [10] I. Kandasamy, W. B. Vasantha, J. M. Obbineni, and F. Smarandache, “Sentiment analysis of tweets using refined neutrosophic sets,” *Comput. Ind.*, 2020, doi: 10.1016/j.compind.2019.103180.
- [11] M. Abdel-Basset, R. Mohamed, F. Smarandache, and M. Elhoseny, “A new decision-making model based on plithogenic set for supplier selection,” *Comput. Mater. Contin.*, 2021, doi: 10.32604/cmc.2021.013092.
- [12] A. A. Herrera, M. P. UNIANDES, M. C. Díaz, H. Paronyan, P. D. P. UNIANDES, and V. Murillo, “Uso de la técnica de IADOV neutrosófica para diagnosticar el estado real de la participación ciudadana y control social, ejercida por los jóvenes en Ecuador,” *Neutrosophic Comput. Mach. Learn. An International B. Ser. Information Sci. Eng. Vol. 4/2018*, p. 72, 2018.
- [13] M. L. Vázquez and F. Smarandache, “Resolución de sistemas de ecuaciones lineales neutrosóficas mediante computación simbólica,” *Rev. Asoc. Latinoam. Ciencias Neutrosóficas*. ISSN 2574-1101, vol. 15, pp. 41–46, 2021.

Recibido: febrero 20, 2021. Aceptado: marzo 11, 2021